

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL

PRODUTO EDUCACIONAL
MANUAL DO JOGO “GUERRA MOLECULAR” COM IMAGENS PARA
IMPRESSÃO E MONTAGEM DO TABULEIRO

GUERRA MOLECULAR: PROPOSTA DE JOGO DIDÁTICO – PEDAGÓGICO
PARA O ENSINO DE GENÉTICA MOLECULAR ABORDANDO A ONCOGÊNESE

Mestrando: Renato dos Anjos Souza.

Orientador: Prof. Dr. Renato Santos Rodarte.

O presente trabalho foi realizado com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES)

Maceió

2022

Componentes do jogo

Tabuleiro: o jogo foi montado em um papel com as dimensões 66 cm x 96 cm. Representando uma célula, dividida em 69 regiões. Inicialmente, o tabuleiro foi projetado para ter 81 regiões porém, devido ao tamanho do papel disponível reduzimos a quantidade de regiões através da redução na quantidade de organelas que foram inseridas no jogo. As organelas são coladas individualmente no tabuleiro e isso permite uma flexibilidade no tamanho do tabuleiro e conseqüentemente na quantidade de regiões.

Cartas: existem 87 cartas divididas em 2 conjuntos – 6 cartas objetivo do jogo e 81 cartas regiões.

Peças para marcar os territórios e combater: no jogo usamos peças de cores coloridas reaproveitadas de um outro jogo. Podem ser utilizados materiais alternativos que estejam a disposição, preferencialmente de cores variadas para distinguir os jogadores uns dos outros.

Dados: são necessários ao menos 3 dados.

Quantidade de jogadores: o número de jogadores pode ser de 2 a 6. Caso haja mais participantes é possível jogar em duplas ou na forma de equipes.

Jogando

O jogo “Guerra Molecular” é um jogo de conquista, inspirado no já conhecido jogo WAR. Vence o jogo o jogador que conquistar primeiro as regiões que fazem parte do seu objetivo.

Inicialmente realiza-se o sorteio do objetivo de cada jogador. Vale ressaltar que o objetivo não pode ser visto pelos adversários.

Em seguida, distribui-se as cartas das regiões e cada jogador coloca uma peça na região indicada na carta de região recebida para marcar a sua região. Ao término desta etapa, cada jogador recebe mais 8 peças e as distribui dentro das regiões que possui da forma como achar melhor, de acordo com sua estratégia para conquistar o seu objetivo.

Distribuídas as peças, deve-se jogar os dados para saber quem inicia o jogo atacando. Os ataques são sempre por regiões vizinhas (fronteiras), aquelas regiões mais afastadas podem

ser atacadas se houver conexão feita por linhas tracejadas. Dentro do núcleo não foram colocadas linhas tracejadas para que não houvesse poluição visual, por esse motivo, todos os territórios próximos são considerados fronteiras e podem ser atacados.

O jogador que for atacar, informa qual região que será disputada. Em seguida joga os dados, o jogador que está se defendendo também joga os dados logo após o primeiro jogado. Em seguida são comparados os resultados dos números que saíram, sempre seguindo a ordem, dado maior com dado maior, dado menor com dado menor.

A igualdade sempre favorece a quem está se defendendo e o perdedor do combate, retira suas peças da região e da disputa. Caso o perdedor do embate seja o jogador que foi atacado, o jogador que atacou poderá transferir uma parte de suas peças para o território conquistado.

Exemplos de ataque e defesa:

Comparação dos dados jogados	Ataque	Defesa	Vencedor	Resultado
Dado Maior	4	3	Jogador atacante	A defesa perde uma peça
Segundo Dado maior	3	3	Jogador defensor: empate é sempre de que defende	O ataque retira uma peça
Dado menor	1	2	Jogador defensor	O ataque retira uma peça

O jogador que está atacando poderá continuar, ou parar de jogar e passar a vez para o próximo jogador. Quando o jogador decidir por parar sua jogada de ataque, ele poderá remanejar suas peças para outros territórios de conforme seu objetivo e da maneira que desejar, porém essa mudança só poderá ocorrer entre territórios vizinhos.

A partir da segunda rodada em diante, cada jogador, na sua vez, receberá novas peças para colocar nas suas regiões, obedecendo o seguinte procedimento, conte as regiões que possui; divida por 2 o número total de regiões; obtendo um número inteiro este será o quantitativo de peças que poderá distribuir nas regiões que possuir. Caso o resultado não seja

um número inteiro, prioriza-se o menor valor. Ex: 9 regiões divididos por 2, temos 4,5; logo o número de peças será 4.

O jogador que possuir a totalidade de uma organela ou de um cromossomo receberá a quantidade de peças extras na quantidade de regiões que a organela ou cromossomo possui, as mesmas deverão ser colocadas exclusivamente nesta organela/cromossomo.

Bônus

O jogador que possuir/conquistar a totalidade do ribossomo que está sintetizando a proteína P53 normal, ganha 7 peças extras, a cada jogada sua, a partir da segunda rodada. Essas peças poderão ser distribuídas em qualquer região sob o seu domínio, da forma que quiser e de acordo com o seu objetivo.

Objetivos do jogo

Leucemia: o jogador deve conquistar os cromossomos 9 e 22 em sua totalidade e ainda conquistar um dos ribossomos que sintetiza a proteína P53 mutada.

Câncer de mama: o jogador deve conquistar o DNA que contém o gene *BRCA1* em sua totalidade.

Câncer de próstata: o jogador deve conquistar o DNA que contém o gene *BRCA1* em sua totalidade.

Câncer de colo do útero: o jogador deve conquistar totalmente o DNA onde está ocorrendo a duplicação do mesmo e conquistar a região onde se localiza o gene *BRCA1*.

Câncer de pâncreas: o jogador deve conquistar as regiões do DNA onde se localizam os genes *PRSSI* e *KRAS*, deve conquistar também um dos ribossomos que sintetiza a proteína P53 mutada.

Ribossomo: o jogador deve conquistar todas as regiões de dois ribossomos.

Figuras usadas para montagem do tabuleiro do jogo.

DNA com a transcrição do RNAm P53 e os Genes *BRCA1*, *TP53* e *KRAS*

Duplicação do DNA com o Gene *PRSS1*

Cromossomos 9, 22 e Philadelphia

Síntese no ribossomo da proteína P53 – Mutada

Síntese no ribossomo da proteína P53 - Normal

Mitocôndria

Lisossomo

Complexo Golgiense

Centríolo

Cartas do jogo

Região – D13

Região – D14

Região – D15

Região – D16

Região – D21

Região – D22

Região – D23

Região – D24

Cromossomo 9 normal

D24

Região – M7

Região – M8

Região – R1

Região – R2

Região – R3

Região – R4

Região – R5

Região – R6

Região – R7

Região – R8

Região – R9

Região – R10

Região – R11

Região – R12

Região – R13

Região – R14

Região – R15

Região – R16

Região – R17

Região – R18

Região – R19

Objetivo

Leucemia: o jogador deve conquistar os cromossomos 9 e 22 em sua totalidade e ainda conquistar um dos ribossomos que sintetiza a proteína P53 mutada.

Objetivo

Câncer de mama: o jogador deve conquistar o DNA que contém o gene BRCA1 em sua totalidade.

Objetivo

Câncer de próstata: o jogador deve conquistar o DNA que contém o gene BRCA1 em sua totalidade.

Objetivo

Câncer de colo do útero: o jogador deve conquistar totalmente o DNA onde está ocorrendo a duplicação do mesmo e conquistar a região onde se localiza o gene BRCA1.

Objetivo

Câncer de pâncreas: o jogador deve conquistar as regiões do DNA onde se localizam os genes PRSS1 e KRAS, deve conquistar também um dos ribossomos que sintetiza a proteína P53 mutada.

Objetivo

Ribossomo: o jogador deve conquistar todas as regiões de dois ribossomos.

Tabuleiro Montado – Exemplo:

